

Dña. Magda Bellotti, directora de la Galeria Magda Bellotti

CERTIFICA:

Que, Dña. **ROSELL MESEGUER MAYORAL**, con DNI. 529 89 620-N, ha sido invitada al montaje del proyecto *OVNI Archive* en la Feria ArteSantander desde el 19 al 24 de julio de 2011

Para que así conste, firmo la presente Certificación en Madrid, a 18 de julio de 2011

Sellado y firmado:

GALERÍA MAGDA BELLOTTI

Fúcar 22
28014 Madrid, España
Tlf.: 913 693 717
Móvil: 636 479 106
Fax: 914 290 632
www.magdabelotti.com
E-mail: galeria@magdabelotti.com